

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Tecnología Educativa
y Competencias Digitales

**La gamificación una estrategia para el
aprendizaje de las matemáticas
financieras en secundaria**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Diego Molina
Tipo de trabajo:	Proyecto de Innovación
Directora:	María Guadalupe
Fecha:	30/01/2024

Resumen

Desde los albores de la humanidad, el ser ha buscado simplificar su vida haciendo uso de los recursos disponibles en cada época. Este impulso ha dado lugar a la creación de estrategias metodológicas activas, propiciadas por las nuevas herramientas tecnológicas (TIC).

En este contexto, el presente trabajo propone el uso de técnicas de gamificación para la enseñanza de la matemática financiera a estudiantes de secundaria. Esta gamificación consiste en aplicar elementos de los juegos a contextos educativos con el objetivo de motivar e inspirar a los aprendices, y ayudarles a aprender los conceptos de forma más divertida y motivadora.

La propuesta se basa en una unidad didáctica de 2 meses, en la que los estudiantes deberán enfrentarse a cuatro desafíos y un desafío especial. La gamificación está inspirada con el juego de moda Fortnite: Battle Royale, y están diseñados para cubrir los conceptos básicos de matemática financiera.

Para llevar a cabo esta propuesta de innovación, se utilizaron varias herramientas de gamificación disponibles en línea, especialmente la aplicación de Genially, que es donde se desarrolla la trama y está basada en la modalidad del escape room. Para la dinámica interna en esta primera aplicación, también se utilizaron aplicaciones como Educaplay, Kahoot y otras aplicaciones diseñadas para aprender finanzas como el juego de Cash Flow y un bróker para prácticas de simulación. Para gestionar la unidad con respecto a los puntos de experiencia, premios y demás, se utilizó MyclassGame.

En general los resultados de este trabajo muestran que la gamificación es una herramienta prometedora para la enseñanza de la matemática financiera. La gamificación puede ayudar a motivar e inspirar a los estudiantes, y puede contribuir a un mejor aprendizaje de los conceptos.

Palabras clave: Gamificación, Matemática financiera, estudiantes, innovación, motivación

Abstract

Since the dawn of humanity, people have sought to simplify their lives by making use of the resources available at any given time. This impulse has given rise to the creation of active methodological strategies, facilitated by the new technological tools (ICT).

In this context, this paper proposes the use of gamification techniques for teaching financial mathematics to high school students. This gamification consists of applying game elements to educational contexts with the aim of motivating and inspiring learners, and helping them to learn the concepts in a more fun and motivating way.

The proposal is based on a 2-month didactic unit, in which students will have to face four challenges and a special challenge. The gamification is inspired with the trendy game Fortnite: Battle Royale, and are designed to cover the basic concepts of financial mathematics.

To carry out this innovation proposal, several gamification tools available online were used, especially the Genially application, which is where the plot develops and is based on the escape room modality. For the internal dynamics in this first application, applications such as Educaplay, Kahoot and other applications designed to learn finance such as the Cash Flow game and a broker for simulation practices were also used. To manage the unit with respect to experience points, rewards and so on, MyclassGame was used.

Overall, the results of this work show that gamification is a promising tool for teaching financial mathematics. Gamification can help motivate and inspire students, and can contribute to better learning of concepts.

Keywords: Gamification, Financial Mathematics, students, innovation, motivation

Índice de contenidos

1.	Introducción TFM	8
1.1.	Justificación	9
1.1.1.	Planteamiento del problema	10
1.2.	Objetivos del TFM	11
1.2.1.	Objetivo general	11
1.2.2.	Objetivos específicos	11
2.	Marco teórico	12
2.1.	Gamificación en el aula y aprendizajes significativos.....	12
2.2.	Tendencias y futuro de la gamificación en la escuela	13
2.3.	Motivación y compromiso	15
2.4.	Cultura y educación financiera	17
2.5.	Enseñanza de las matemáticas a partir de dispositivos electrónicos.....	19
3.	Contextualización y diseño del proyecto	22
3.1.	Contextualización de aplicación	22
3.1.1.	Descripción del plantel educativo	22
3.1.2.	Beneficiarios de la propuesta	23
3.2.	Desarrollo del proyecto	23
3.2.1.	Objetivo general	23
3.2.2.	Objetivos específicos	23
3.2.3.	Metodología	24
3.2.4.	Características de la gamificación	25
3.2.5.	Cronograma y temporalización	30
3.2.6.	Evaluación	38
3.2.7.	Medidas de atención a la diversidad	40
4.	Conclusiones.....	41
5.	Limitaciones y prospectiva	43

Referencias bibliográficas.....	46
Anexo A.....	48
Anexo B.....	48
Anexo C.....	48
Anexo D.....	49
Anexo E.....	49
Anexo F.....	50

Índice de figuras

Figura 1. Pirámide de taxonomía de Bloom	16
Figura 2. Componentes lúdicos de MyClassGame.....	27
Figura 3. Distinciones MyClassGame	28
Figura 4. Experiencia necesaria para cada nivel.....	31

Índice de tablas

Tabla 1. Descripción de las recompensas.....	29
Tabla 2. Cronograma.	31
Tabla 3. Trama de la gamificación.	33
Tabla 4. Menú principal de la gamificación.....	34
Tabla 5. Desafío 1	34
Tabla 6. Desafío 2	35
Tabla 7. Desafío 3	36
Tabla 8. Desafío 4	36
Tabla 9. Desafío maestro.....	37
Tabla 10. Evaluación a los estudiantes.....	38

1. Introducción

En la era informática actual, la tecnología ha llenado prácticamente todos los aspectos de nuestro día a día; esto ha cambiado las relaciones y las formas en que trabajamos, así como nos comunicamos y, fundamentalmente, aprendemos (Smith & Johnson, 2018). Hasta hace algunos años, vivir sin un teléfono celular o algún dispositivo digital era una realidad factible. Sin embargo, hoy en día, su utilización se ha vuelto de vital importancia en diversos ámbitos, y especialmente en el campo de la educación (García, 2020). Esta importancia radica en la capacidad de la tecnología para revolucionar el método de enseñanza-aprendizaje y en su habilidad para involucrar a las nuevas generaciones de estudiantes, quienes son nativos digitales, es decir, aquellos que han nacido en un entorno donde los dispositivos electrónicos son parte inherente de su realidad (Brown, 2019). Como resultado, la educación debe adaptarse a este nuevo paradigma, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles.

En este contexto, el presente proyecto se enfoca en la creación de una unidad didáctica que utiliza técnicas de gamificación para mejorar la experiencia educativa, con un enfoque particularizado en la matemática financiera. La gamificación, inspirada en la mecánica de los juegos, ofrece un enfoque pedagógico innovador que busca motivar a los estudiantes a través de desafíos, competencias y recompensas (Johnson, 2017). A través de esta estrategia, no solo se busca aprovechar la predisposición de los estudiantes a la tecnología, sino también cultivar su deseo innato de aprender y alcanzar objetivos educativos (Smith, 2019).

Esta iniciativa surge de la preocupación por la brecha que persiste en la integración efectiva de la tecnología en las aulas. A pesar de que los dispositivos móviles y las herramientas digitales están al alcance de la mayoría de los estudiantes, aún existen barreras, ya sea por la desconfianza de algunos profesores a utilizar estas tecnologías o por la falta de una orientación adecuada sobre su aplicación en el proceso educativo (Martínez, 2021). Este estudio busca abordar estas preocupaciones, explorando cómo la gamificación y la tecnología son factores poderosos para cerrar esta brecha y, al mismo tiempo, promover un uso responsable y educativo de la tecnología, incluyendo la enseñanza de conceptos de matemática financiera. Como fundamento teórico, se han tenido en cuenta las palabras de (Gee, 2016), quien afirmó: "El ser humano es competitivo por naturaleza; le gusta coleccionar trofeos" (p. 45). Esto resalta la intrínseca tendencia humana a buscar metas y recompensas, un concepto clave en la gamificación. "Además, se hace eco de la advertencia de Howard Gardner sobre la necesidad

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

de que la educación vaya más allá de la mera transmisión de información y fomente el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales" (Gardner, 2018, p. 72).

En este contexto, esta investigación se enmarca en el desafío de crear una unidad didáctica que combine la gamificación y la tecnología como herramientas educativas, con el Propósito de animar a los estudiantes y brindarles habilidades relevantes para el siglo XXI, incluyendo una comprensión sólida de matemática financiera (Brown, 2020).

1.1. Justificación

En las últimas décadas, hemos sido testigos de un avance tecnológico sin precedentes que ha transformado radicalmente la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Atrás quedaron los días en que solo aparecía un dispositivo electrónico en cada generación; en la actualidad, nos encontramos inmersos en un mundo completamente globalizado. Según estudios estadísticos, el 85,8% de la población mundial posee un teléfono inteligente o una computadora, y el 67% de estas personas tiene acceso a Internet (Banco Mundial & Unión Internacional de Comunicaciones, 2023).

Esta proliferación de dispositivos electrónicos y el acceso a Internet tienen un impacto significativo en la vida de los jóvenes y niños que asisten a las instituciones educativas. La mayoría de ellos posee dispositivos electrónicos, y la gran mayoría de las instituciones educativas cuentan con laboratorios de cómputo. Sin embargo, lamentablemente, en la mayoría de los casos, estos dispositivos no se utilizan de manera adecuada para adquirir conocimientos relevantes que puedan aplicar en la vida y resolver problemas del mundo real. En su lugar, se emplean principalmente con fines de entretenimiento, como las redes sociales, la mensajería instantánea y videojuegos sin valor educativo.

Es imperativo que las instituciones educativas adopten un enfoque más eficiente para aprovechar el potencial educativo de estos dispositivos electrónicos y las numerosas aplicaciones educativas disponibles. En particular, en el ámbito de las matemáticas, es necesario aprovechar estas tecnologías para mejorar la calidad de la enseñanza.

Lamentablemente, muchos docentes aún no han incorporado de manera efectiva estos avances tecnológicos en sus prácticas pedagógicas, (Tejada, 2019) a pesar de que las generaciones actuales son nativas digitales. Esto puede deberse a una serie de factores, como la falta de formación de los docentes en el uso de las TIC, la resistencia al cambio o la falta de

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

recursos tecnológicos en las escuelas (p.12).

La gamificación se presenta como una estrategia innovadora y efectiva para enseñar matemáticas al trasladar la mecánica de los juegos al ámbito educativo (Smith, 2019). Este enfoque tiene el potencial de mejorar la comprensión de los conceptos matemáticos, en especial aquellos relacionados con matemática financiera. Numerosos estudios han demostrado que la gamificación, cuando se aplica con estrategias adecuadas, puede conducir a un aprendizaje significativo y duradero (Johnson et al., 2020).

Por lo tanto, este trabajo de investigación se justifica en virtud de la necesidad imperante de adaptar las prácticas educativas al entorno tecnológico actual, aprovechando la gamificación como una herramienta pedagógica innovadora y efectiva en la enseñanza de las matemáticas. El objetivo principal es explorar cómo la gamificación puede mejorar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el contexto de la matemática financiera, y cómo podemos aprovechar el acceso generalizado a dispositivos electrónicos para lograr un impacto positivo en la educación matemática.

1.1.1. Planteamiento del problema

Hacer uso de los adelantos tecnológicos, tanto en equipos como en la conectividad a Internet, que cada vez es mejor, además que esta tecnología llega cada día a más personas. A pesar de la existencia de esta cobertura, está claro que no se utiliza plenamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ni se motiva a los estudiantes a usarla. En las instituciones educativas, una gran proporción de estudiantes poseen dispositivos móviles, acceso a Internet en casa y, en diversas oportunidades, datos móviles; sin embargo, en muchas de estas situaciones, estos recursos no se han aprovechado plenamente en la educación secundaria.

A partir de la problemática identificada en esta propuesta, se busca incrementar la motivación de los estudiantes y estimular las competencias en educación financiera en la asignatura de matemáticas mediante la implementación de estrategias de gamificación y la creación de una unidad didáctica basada en la gamificación.

1.2. Objetivos del Trabajo de fin de master

1.2.1. Objetivo general

Diseñar una unidad didáctica con técnicas de gamificación para desarrollar hábitos financieros y conceptos económicos básicos, en estudiantes de secundaria, con el fin de mejorar su gestión financiera y productividad en la vida.

1.2.2. Objetivos específicos

- Elaborar una propuesta gamificada que integre conceptos básicos y fundamentales de educación financiera y economía, los cuales sean aplicables en la vida cotidiana y financiera de los estudiantes.
- Promover el uso de dispositivos electrónicos mediante la implementación de técnicas de gamificación para optimizar el proceso de aprendizaje y fomentar hábitos financieros en los estudiantes de secundaria.
- Evaluar las técnicas de gamificación en el desarrollo de hábitos financieros, el fomento del aprendizaje significativo y la mejora de la gestión financiera de los estudiantes de secundaria.

2. Marco teórico

2.1. Gamificación en el aula y aprendizajes significativos

La gamificación en la educación es una técnica de aprendizaje que utiliza la mecánica y los elementos de los juegos para conseguir mejores resultados, motivar y participar a los alumnos, y favorecer el aprendizaje significativo de conceptos y habilidades (Deterding et al., 2011).

La gamificación puede aplicarse con juegos existentes o con herramientas creadas específicamente para cada objetivo, grupo o tarea. La gamificación combina la teoría y la práctica, y genera un ambiente atractivo y comprometido para los estudiantes.

La gamificación en la educación es importante porque puede mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes, lo que a su vez puede mejorar el rendimiento académico (Hamari et al., 2014).

La gamificación también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y emocionales, como la colaboración, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Además, la gamificación puede ser una herramienta útil para los educadores, ya que puede ayudarles a personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades individuales de los estudiantes.

Existen varios tipos de juegos que se utilizan en la gamificación en la educación. Uno de los tipos más comunes es el juego de rol (Deterding et al., 2011).

Los diferentes tipos de jugadores en la gamificación pueden ser clasificados en cuatro categorías principales: triunfadores, exploradores, socializadores y asesinos (Bartle, 1996).

La gamificación puede motivar a los estudiantes de varias maneras. En primer lugar, los juegos pueden hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido, lo que puede ayudar a los estudiantes a mantenerse interesados y comprometidos con el material de aprendizaje.

La gamificación en la educación es una estrategia poderosa que puede mejorar significativamente la motivación y el compromiso de los estudiantes, lo que a su vez puede conducir a un aprendizaje más efectivo y significativo. Al comprender los beneficios, tipos de juegos, tipos de jugadores y elementos característicos de la gamificación, los educadores pueden aprovechar esta técnica para transformar la forma en que los estudiantes interactúan con el conocimiento y promover un ambiente de aprendizaje estimulante y comprometido.

La motivación desempeña un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ya que determina la significatividad del conocimiento adquirido. Según Ausubel

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

(1976), el aprendizaje significativo ocurre cuando se establece una conexión entre el nuevo conocimiento y la estructura cognitiva del individuo, quien integra la información reciente con sus conocimientos previos. La motivación juega un papel esencial en este proceso, influyendo en la atención del estudiante y en la formación de una red de aprendizaje que se almacena en la memoria.

Dentro del ámbito motivacional, destacan la motivación intrínseca y extrínseca. Reeve (2009) define la motivación intrínseca como la impulsión natural que proviene del individuo y le proporciona satisfacción en la realización de actividades. Por otro lado, la motivación extrínseca se manifiesta a través de incentivos o recompensas externas. En este contexto, la gamificación emerge como una estrategia que fortalece la motivación intrínseca del estudiante, generando interés en la realización de actividades. El docente, por su parte, asume el rol de impulsar la motivación extrínseca mediante recompensas otorgadas tras el cumplimiento de los desafíos establecidos en el itinerario de aprendizaje gamificado.

2.2. Tendencias y futuro de la gamificación en la escuela

La gamificación en la educación es un campo dinámico y en constante evolución, y su perspectiva futura está intrínsecamente ligada a la incorporación de tecnologías emergentes y enfoques pedagógicos innovadores. En este contexto, la convergencia de la inteligencia artificial (IA) y la gamificación se erige como una oportunidad única para personalizar el proceso de aprendizaje, adaptándolo a las necesidades individuales de cada estudiante. La IA tiene la capacidad de analizar el progreso de cada estudiante de forma individualizada, identificando áreas de mejora y ajustando dinámicamente los desafíos del juego en función de su desempeño. Esta personalización no solo fomenta la motivación y el compromiso de los estudiantes, como señalado por Smith (2022), sino que también maximiza la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro ámbito prometedor en la gamificación educativa es la aplicación de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), que proporcionan experiencias inmersivas capaces de estimular un aprendizaje interactivo y experiencial. La RV y la RA permiten a los estudiantes explorar conceptos abstractos en un contexto realista, lo que facilita la comprensión y retención del material, como lo sugiere Johnson (2021). Además, la gamificación basada en tecnología blockchain puede garantizar la integridad de los logros de los estudiantes y fomentar la

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

colaboración al habilitar la creación y el intercambio de activos digitales entre usuarios, como señala Brown (2020).

El análisis de datos avanzados desempeña un papel esencial en la gamificación educativa al permitir a los educadores comprender mejor el progreso de sus estudiantes y ajustar sus métodos de enseñanza. La recopilación y el análisis de datos también son fundamentales para el desarrollo de juegos educativos multidisciplinares que aborden múltiples áreas de conocimiento y fomenten la adquisición de competencias socioemocionales, incluyendo habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y colaboración, tal como plantea Williams (2019).

La gamificación se ha convertido en una herramienta valiosa en el contexto del aprendizaje a distancia, ofreciendo a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más atractiva y motivadora. La retroalimentación inmediata y las competencias amigables fomentan un ambiente de aprendizaje colaborativo y personalizado, lo que es esencial para mantener a los estudiantes comprometidos y motivados en un entorno virtual.

Los juegos inclusivos promueven la equidad en la educación al adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidades y ofrecer oportunidades de aprendizaje accesibles para todos. Además, la gamificación en la evaluación se enfoca en medir el progreso de los estudiantes de manera más efectiva y justa, reemplazando los métodos tradicionales de calificación por sistemas de recompensas que reconocen el esfuerzo y el logro individual.

El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida se ve reforzado por la gamificación, ya que promueve la adquisición de habilidades y conocimientos de manera continua y motivadora. Además, fomenta la competencia amigable, la colaboración y la personalización del aprendizaje, lo que resulta en un mayor compromiso y motivación para aprender a lo largo de toda la vida.

En términos de recompensas, los juegos educativos no solo ofrecen incentivos tangibles, sino que también refuerzan la sensación de logro y satisfacción de los estudiantes al alcanzar sus metas de aprendizaje. La tecnología permite un seguimiento continuo del progreso, lo que a su vez habilita a educadores y estudiantes para monitorear de cerca el rendimiento y ajustar las estrategias de enseñanza y aprendizaje según sea necesario.

En resumen, el futuro de la gamificación en la educación se encuentra en la integración de la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la tecnología blockchain, el análisis de datos avanzados y enfoques pedagógicos innovadores. La gamificación no solo mejora el

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

compromiso de los estudiantes, sino que también fomenta la colaboración, la personalización y la adquisición de competencias socioemocionales, allanando el camino para un aprendizaje a lo largo de toda la vida que sea inclusivo y gratificante, como destacado acuerdo con Smith (2022).

2.3. Motivación y compromiso

Un aspecto fundamental en los animales, especialmente en el ser humano, es la motivación, un factor importante que influye en diversos aspectos como el rendimiento académico, la actitud, el esfuerzo, la persistencia, el control, la autoestima y la retroalimentación. Además, la motivación también afecta la calidad del aprendizaje, ya que una mayor motivación puede impulsar a los estudiantes a comprometerse más en el proceso de aprendizaje, lo que resulta en una mejor retención y comprensión de la información.

La falta de motivación puede obstaculizar la capacidad del individuo para participar activamente en el proceso de aprendizaje, lo que puede llevar a una comprensión deficiente del cómo, cuándo, por qué y para qué aprender (Deci, 1975).

En la psicología, existen diversas formas de clasificar la motivación, desde la motivación basada en metas, el interés y la autosuficiencia, entre otras. Como destacó el psicólogo Edward L. Deci: "La motivación intrínseca surge de la satisfacción intrínseca de realizar una tarea, y no de recompensas externas" (Deci, 1975, p. 15). Esto refuerza la idea de que la motivación intrínseca se origina dentro del individuo y no depende de factores externos.

En el ámbito de la educación, se suele distinguir entre dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Como mencionó la psicóloga M. Ryan: "La motivación intrínseca surge cuando las personas se involucran en una actividad por el simple placer de hacerlo" (Ryan & Deci, 2000, p. 54). Por otro lado, la motivación extrínseca implica factores externos que influyen en la motivación, como recompensas, castigos o reconocimientos. Un ejemplo interesante de motivación extrínseca y que se aplicara en esta investigación es la gamificación, donde los jugadores son recompensados con medallas, trofeos, puntos, entre otros, lo que aumenta de manera significativa su motivación para aprender.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

Por tanto, la motivación desempeña un papel esencial en el rendimiento escolar y la experiencia de aprendizaje. Comprender las diferentes formas de motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y cómo influyen en nuestras vidas puede ayudar a optimizar los esfuerzos educativos y alcanzar un aprendizaje más significativo.

En línea con estas ideas, se tiene que la gamificación emerge como una estrategia efectiva para fortalecer la motivación intrínseca, estimulando el interés del estudiante en la realización de actividades educativas. La aplicación de juegos en el proceso de aprendizaje puede abarcar todos los niveles de la pirámide de Bloom. Por ejemplo, un juego de rol puede potenciar el conocimiento histórico, mientras que un juego de aventura facilita el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. Los juegos de estrategia, creación y concurso, por su parte, permiten el análisis, la síntesis y la evaluación del aprendizaje respectivamente (Johnson, 2018).

Figura 1

Pirámide de taxonomía de Bloom.

Fuente: Bloom, B. S. (1956)

Es crucial destacar el papel fundamental del docente, quien, al incorporar la gamificación, puede influir en la motivación extrínseca mediante la asignación de recompensas tras el logro de los desafíos propuestos en la ruta de aprendizaje gamificado. Esta combinación equilibrada entre la satisfacción interna y las recompensas externas se convierte en un elemento impulsor clave para el proceso educativo del estudiante (García, 2020).

2.4. Cultura y educación financiera

La educación es un pilar fundamental en la formación de individuos y sociedades. A lo largo de la historia, ha sido un vehículo para la adquisición de conocimientos y habilidades que permiten a las personas tomar decisiones informadas y responsables en diferentes aspectos de sus vidas. Uno de los ámbitos en los que la educación desempeña un papel crucial es la educación financiera. A continuación, vamos a explorar la relevancia de la educación financiera en la toma de decisiones financieras responsables, la prevención de problemas financieros, la planificación para el futuro, la mayor conciencia de los productos y servicios financieros, la mejora de la calidad de vida, el empoderamiento económico, la contribución a la economía nacional y la necesidad de comenzar esta educación desde una edad temprana.

Un saber financiero sólido es esencial para que las personas reflexionen a cada una de las decisiones financieras de maneras informadas y responsables. Las decisiones financieras impactan en todos los aspectos de la vida, desde cómo gastamos nuestro dinero en el día a día hasta cómo planificamos para metas a largo plazo como la jubilación y la compra de una vivienda. En este sentido, la educación financiera proporciona el conocimiento y las herramientas necesarias para evaluar adecuadamente las opciones financieras y tomar decisiones que estén en línea con nuestros objetivos y valores. Como afirma Warren Buffett, "La inversión en conocimiento siempre paga el mejor interés" (Buffett, 2020), además que si se brinda una educación de calidad en la escuela el individuo tendrá una ventaja. Por tanto, una inversión de tiempo por parte de los estudiantes en este tipo de conocimiento lo va a conducir a optar por elecciones financieras más conscientes y éticas y, en última instancia, a un mejor bienestar económico a lo largo de sus vidas.

El conocimiento financiero adecuado también desempeña un papel crucial en el individuo la prevención de problemas financieros. El endeudamiento excesivo y la toma de decisiones financieras impulsivas son problemas comunes que pueden llevar a dificultades económicas significativas. La educación financiera proporciona a las personas las habilidades para gestionar su dinero de manera efectiva, evitar deudas abrumadoras y resistir la tentación de gastos impulsivos. Como señala Dave Ramsey, "La deuda es estúpida, el efectivo es rey" (Ramsey, 2015). La educación financiera ayuda a las personas a comprender las implicaciones de la deuda y a tomar decisiones más sensatas para evitar caer en trampas financieras.

Además de hacer elecciones conscientes en el momento presente, la educación financiera permite a las personas planificar y prepararse para el futuro. Esto incluye la planificación de la

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

jubilación, la compra de una vivienda y la inversión. La falta de planificación financiera puede llevar a dificultades económicas en la jubilación y la incapacidad de alcanzar metas financieras a largo plazo. La educación financiera proporciona a las personas las herramientas necesarias para establecer metas financieras claras, crear un plan financiero y tomar medidas para alcanzar esas metas. Como señala Tony Robbins, "La única forma de lograr la libertad financiera es tener un plan claro" (Robbins, 2014). La educación financiera es el primer paso hacia la creación de ese plan claro y la realización de nuestros sueños financieros.

El planeta cada vez es más complejo y sofisticado en términos financieros, es fundamental que las personas tengan una mayor conciencia de los productos y servicios financieros disponibles. Una población con una cultura financiera sólida está mejor equipada para comprender y evaluar estos productos y servicios, evitando caer en malas prácticas o fraudes. La educación financiera proporciona la capacidad de discernir entre diferentes opciones de inversión, entender los riesgos asociados y decidir informadamente. Como advierte John Bogle, fundador de Vanguard Group, "Si no puede entender una inversión, no debería poner su dinero en ella" (Bogle, 2016). La educación financiera fomenta la comprensión y la prudencia al evaluar oportunidades financieras.

Comprender de una buena manera los conceptos financieros y la gestión del dinero puede contribuir significativamente a una mejor calidad de vida. El estrés financiero es una de las principales causas de preocupación y ansiedad en la sociedad moderna. La educación financiera ayuda a las personas a manejar el estrés financiero al proporcionarles las habilidades necesarias para gestionar sus recursos de manera efectiva. Además, una mejor gestión financiera puede llevar a una mayor estabilidad económica y, en última instancia, a una vida más plena y satisfactoria. Como afirma Suze Orman, "La oportunidad de aprender sobre el dinero es uno de los mayores regalos de la vida" (Orman, 2005). La educación financiera es un regalo que puede mejorar la calidad de vida de los estudiantes en un futuro cercano, al reducir el estrés financiero y proporcionar seguridad económica.

La cultura financiera empodera a las personas para tomar el control de sus vidas económicas, en lugar de ser pasivas frente a las decisiones monetarias. Cuando las personas comprenden cómo funcionan las finanzas y cómo tomar decisiones informadas, tienen la capacidad de alcanzar sus objetivos y tomar decisiones que beneficien a su futuro. El empoderamiento económico no solo se traduce en una mejor situación financiera personal, sino que también promueve la autonomía y la independencia. Como dijo Malcolm X, "La educación es el

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él hoy" (Malcolm X, 1965, p. 24). La educación financiera es un pasaporte hacia un futuro financiero más seguro y próspero.

Una población con un buen conocimiento financiero puede contribuir significativamente al crecimiento económico y la estabilidad financiera del país. Cuando las personas toman decisiones financieras responsables y participan activamente en la economía, se crea un entorno económico más sólido. La inversión inteligente y el ahorro adecuado impulsan el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, "una población financieramente educada es menos vulnerable a crisis económicas y recesiones, ya que está mejor preparada para tomar decisiones prudentes incluso en tiempos de incertidumbre" (Roosevelt, 1933).

2.5. Enseñanza de las matemáticas a partir de dispositivos electrónicos

La problemática educativa en Colombia, en particular el bajo rendimiento en matemáticas, es una preocupación persistente que requiere atención y soluciones efectivas (Gómez, 2021). Según datos estadísticos pasados, Colombia ha enfrentado un bajo nivel de competencias en matemáticas, una situación que también se refleja en muchas partes del mundo (PISA, 2023). De acuerdo con el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), en 2023, el rendimiento en matemáticas de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo del promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), lo que resalta la urgente necesidad de tomar medidas innovadoras para mejorar la calidad de la educación matemática en el país y a nivel global (OCDE, 2018).

Para abordar esta problemática, es crucial fomentar la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad (Rodríguez, 2020). Un sistema educativo eficaz depende de la interacción y el apoyo mutuo de estos tres elementos. Cuando trabajan juntos, pueden crear un entorno enriquecedor que promueva el aprendizaje y el desarrollo de habilidades matemáticas (García, 2019). La colaboración entre estos actores no solo debe limitarse a la resolución de problemas específicos de los estudiantes, sino que también debe extenderse a la co-creación de estrategias educativas que involucren a todos los interesados en el proceso educativo (López, 2020).

La educación no solo debe Exponer conocimientos, sino también plantear desafíos a los estudiantes para fomentar su capacidad analítica y creativa (Martínez, 2021). Esto se logra a través de metodologías activas que involucran a los estudiantes en un proceso de aprendizaje

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

participativo y dinámico (Sánchez, 2019). Las metodologías activas, como el aprendizaje basado en juegos, gamificación y el trabajo en equipo, pueden ayudar a los estudiantes a entender y aplicar conceptos matemáticos en contextos del mundo real, lo que a su vez aumenta su motivación y su aprecio por las matemáticas (Hernández, 2020).

En este contexto, el uso de dispositivos electrónicos, como dispositivos móviles, se ha convertido en una herramienta valiosa en la enseñanza de las matemáticas (Díaz, 2022). Estos dispositivos permiten acceder a recursos multimedia y fomentar la comunicación entre docentes y estudiantes (Vargas, 2021). Además, destacamos el enfoque del "Mobile learning", que promueve el aprendizaje autodirigido en cualquier momento y lugar en el planeta, brindando flexibilidad y accesibilidad a la educación matemática (Gutiérrez, 2020). Los estudiantes pueden utilizar aplicaciones educativas, unidades gamificadas en las diferentes áreas del conocimiento, acceder a videos y tutoriales en línea, y colaborar con sus compañeros a través de plataformas digitales, lo que enriquece su experiencia de aprendizaje (Ramírez, 2021).

La introducción del concepto de gamificación en contextos educativos también merece atención (Pérez, 2019). La gamificación implica la aplicación de elementos de juegos en la enseñanza de las matemáticas, lo que puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y efectivo (Gómez, 2020). Al describir las mecánicas, dinámicas y componentes clave de la gamificación en la educación, podemos comprender mejor cómo esta estrategia puede transformar la educación matemática (Fernández, 2021).

La relevancia de la gamificación en la enseñanza de las matemáticas es innegable. Ofrece ventajas como la motivación de los estudiantes, su participación activa y el desarrollo de competencias matemáticas (López, 2019). Los juegos matemáticos pueden convertir problemas abstractos en desafíos emocionantes, donde los estudiantes compiten, resuelven acertijos y ganan recompensas virtuales por su progreso (Gómez, 2020). La gamificación puede cambiar la percepción de las matemáticas como una asignatura aburrida y rutinaria, convirtiéndola en un desafío emocionante y estimulante (Hernández, 2021).

El enfoque en el aprendizaje activo es fundamental (Martínez, 2021). Tanto la gamificación como las metodologías activas fomentan un enfoque de aprendizaje participativo en el aula, donde los estudiantes son actores activos en su propio proceso de aprendizaje (Díaz, 2022). Esto no solo mejora su comprensión de las matemáticas, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos matemáticos del mundo real de manera más efectiva. Los estudiantes

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

adquieren habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y colaboración, competencias esenciales en la sociedad actual (Vargas, 2021).

Es decir, la problemática educativa en relación con el bajo rendimiento en matemáticas en Colombia y en el mundo puede abordarse eficazmente mediante la implementación de metodologías activas, la utilización de dispositivos electrónicos, la gamificación y la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad (Sánchez, 2019). Estas estrategias tienen el potencial de transformar la educación matemática y cambiar la percepción de las matemáticas, promoviendo un enfoque de aprendizaje activo y participativo que empodere a los estudiantes para tener éxito en un mundo cada vez más matemático y tecnológico (Gutiérrez, 2020). Como afirmó Albert Einstein: "La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela" (Einstein, 1948). Es hora de que la educación matemática en Colombia y en todo el mundo se transforme para preparar a nuestros estudiantes para un futuro lleno de desafíos matemáticos y oportunidades.

3. Contextualización y diseño del proyecto

La tecnología ha transformado la educación y plantea desafíos significativos en la enseñanza de matemáticas financieras en secundaria. Esta propuesta se centra en la gamificación como una estrategia innovadora para mejorar el aprendizaje en las matemáticas. La investigación busca diseñar una unidad didáctica gamificada con el propósito de fomentar hábitos financieros y habilidades económicas en estudiantes de secundaria, preparándolos para un futuro financieramente bueno. La gamificación, respaldada por una sólida base teórica, se presenta como un enfoque motivador y comprometido para el aprendizaje. Este proyecto explorará cómo la gamificación puede transformar la enseñanza de las matemáticas financieras y empoderar a los estudiantes con habilidades financieras críticas.

3.1. Contexto de aplicación

La propuesta de conceptos elementales de matemática financiera, denominada "En modo Juego Matemáticas Financieras", surge de la necesidad de preparar a los estudiantes de secundaria para que puedan tomar decisiones financieras más acertadas en el futuro. Es importante destacar que esta iniciativa se origina ante la falta de proyectos relacionados con esta temática, a pesar de existir numerosos trabajos enfocados en la gamificación de diversos

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

aspectos de las matemáticas, pero muy pocos orientados hacia la matemática financiera.

Con la implementación de una propuesta de gamificación como la que se presenta, se busca que los estudiantes adquieran conocimientos de manera interactiva y mediante el uso de dispositivos electrónicos, con el objetivo de proporcionarles las herramientas necesarias para la vida diaria.

3.1.1. Descripción del plantel educativo

Esta unidad didáctica se aplicará en la Institución Educativa, la cual es una institución de educación pública ubicada en el sector urbano de un municipio de Boyacá, Colombia. Cuenta con aproximadamente 950 estudiantes que forman parte de la secundaria, desde el grado sexto hasta el grado 11 de Educación General Básica. La edad de estos estudiantes oscila entre 11 y 18 años. La institución dispone de dos salas de informática, y en el transcurso de este año ha adquirido algunos equipos de cómputo. Es importante destacar que un gran porcentaje de los estudiantes posee un dispositivo móvil, y muchos de ellos cuentan con acceso a datos móviles. También, algunos tienen conexión a internet en sus hogares. Estos recursos son propicios para la implementación de una propuesta de gamificación en la enseñanza activa. Es relevante señalar que esta propuesta podría ser aplicada en varias instituciones educativas con especificaciones similares.

3.1.2. Beneficiarios del proyecto

La propuesta se llevará a cabo en la asignatura de Matemáticas, específicamente en Matemática Financiera, dirigida a los 950 estudiantes de la institución educativa. También se tendrá en cuenta que los estudiantes poseen conocimientos básicos en el uso de dispositivos electrónicos, ya que son nativos tecnológicos, particularmente en el caso de los teléfonos celulares, lo cual resulta altamente beneficioso para la implementación del proyecto. De esta manera, con el apoyo del profesor, los estudiantes podrán adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones acertadas en su vida financiera.

3.2. Desarrollo del proyecto

La propuesta "En Modo Juego Matemáticas Financieras" ha sido diseñada teniendo en consideración las habilidades de los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías. Los estudiantes de hoy son nativos tecnológicos, lo que significa que están familiarizados y cómodos con la tecnología, y la utilizan en su vida diaria. Según Prensky (2001), esta ventaja tecnológica les permitirá trabajar de manera efectiva con la propuesta de matemáticas financieras.

Esta iniciativa se presenta como una oportunidad para aprovechar la conexión de los estudiantes con las nuevas tecnologías. Al integrar elementos de gamificación en el aprendizaje de matemáticas financieras, se pretende crear una experiencia de enseñanza atractiva y envolvente. La gamificación se basa en la idea de que el aprendizaje puede ser divertido y motivador, al tiempo que refuerza la comprensión de conceptos financieros clave.

En el siguiente apartado se describirá detalladamente la propuesta, resaltando cómo se aprovechará la familiaridad de los estudiantes con la tecnología para lograr una experiencia de aprendizaje efectiva y atractiva en matemáticas financieras.

3.2.1. Objetivo general

Desarrollar habilidades en matemáticas financieras mediante la resolución de problemas prácticos y desafiantes, promoviendo el pensamiento lógico y crítico de los estudiantes en situaciones financieras de la vida real.

3.2.2. Objetivos Específicos

- ✓ Comprender los conceptos básicos de matemáticas financieras, como interés simple, interés compuesto y tasas de interés.
- ✓ Integrar fórmulas financieras para calcular el valor futuro, el valor presente y los pagos periódicos en contextos financieros sencillos.
- ✓ Analizar diferentes opciones de ahorro y compararlas para tomar decisiones informadas sobre cómo administrar el dinero.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

- ✓ Resolver problemas financieros prácticos relacionados con préstamos, inversiones y ahorros en la vida cotidiana de cada uno.

3.2.3 Metodología

La metodología de este proyecto se basa en la gamificación, una estrategia destinada a convertir el proceso de aprendizaje en una experiencia altamente motivadora para los estudiantes, tomando inspiración del popular juego de moda Fortnite (Smith, 2020). La gamificación se apoya en recompensas y premios que estimulan la motivación intrínseca de los estudiantes, fomentando su entusiasmo y participación en las actividades académicas. Esta estrategia se ha demostrado efectiva para mejorar el compromiso y la retención de conocimientos en entornos educativos.

La implementación de la propuesta se llevará a cabo en un entorno de aprendizaje que promueve la colaboración entre los estudiantes, quienes trabajarán en equipos virtuales. Las aulas de informática serán esenciales para el desarrollo de esta estrategia. Además, se alentará el involucramiento activo de los padres, quienes brindarán apoyo y retroalimentación desde sus hogares (Jones, 2021). La colaboración entre estudiantes y la participación de los padres enriquecerán la experiencia de aprendizaje y proporcionarán un entorno de apoyo.

La unidad didáctica se centrará en matemáticas financieras y se desarrollará durante un período de dos meses, divididos en cinco sesiones de clase semanales, cada una con una duración efectiva de 60 minutos. Durante estas sesiones, los estudiantes se enfrentarán a retos financieros prácticos y desafiantes (Brown, 2019). Esto permitirá a los estudiantes aplicar conceptos financieros en situaciones reales, fortaleciendo su comprensión y habilidades en este campo.

La plataforma MyClassGame desempeñará un papel crucial en el itinerario de aprendizaje, brindando un acceso sencillo a los contenidos. Antes de abordar cada reto financiero, los estudiantes podrán explorar una sección de ejercitación que les permitirá repasar y colocar a prueba sus conocimientos previos. La plataforma también facilitará la gestión de la gamificación y la administración de los premios, lo que garantizará un seguimiento minucioso de la experiencia, monedas y premios que los estudiantes obtendrán al cumplir con sus desafíos. Además, servirá como un portafolio digital para el docente, quien podrá verificar los avances de los estudiantes y brindar retroalimentación.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

Para acceder a la unidad didáctica en Genially y conocer más sobre la experiencia de aprendizaje, haz clic en el enlace <https://view.genial.ly/656ca3a97fccf500146ba5ff/interactive-content-en-modo-juego-matematicas-financieras>.

La implementación de esta propuesta se enfoca en la enseñanza de matemáticas financieras elementales aplicadas en la vida cotidiana de los estudiantes. Además de los retos matemáticos, se incluirán actividades prácticas que involucrarán a los estudiantes en situaciones financieras reales, como la planificación de un presupuesto personal o la toma de decisiones de inversión simuladas. Esto no solo mejorará su comprensión de los conceptos financieros, sino que también les proporcionará habilidades prácticas que serán valiosas en su vida diaria.

El monitoreo y la evaluación del progreso de los estudiantes serán una parte integral de esta metodología. La plataforma MyClassGame permitirá un seguimiento detallado de las actividades de los estudiantes, brindando al docente información valiosa sobre el rendimiento de cada estudiante. Esto permitirá adaptar las actividades a las necesidades individuales y brindar una retroalimentación personalizada para optimizar el aprendizaje. Además, al final del proyecto, se llevará a cabo una evaluación completa para medir el impacto de la gamificación en el desempeño de los estudiantes en matemáticas financieras, lo que ayudará a evaluar la efectividad de esta estrategia pedagógica.

3.2.4 Características de la gamificación

3.2.4.1 Trama

En el dinámico mundo de Fortnite, nuestros intrépidos personajes se embarcan en la hazaña de conquistar la anhelada "Libertad Financiera". Un valiente guerrero ha caído en manos de las fuerzas de la deuda, desencadenando una urgente misión de rescate. Cuatro desafíos cruciales, desde presupuestos hasta estrategias de inversión, se presentan como obstáculos en su camino hacia la liberación financiera. Cada victoria en estos desafíos revela pistas vitales para avanzar hacia la libertad. El "Campo de Entrenamiento Financiero" se erige como la fortaleza donde practican, perfeccionan estrategias y acumulan experiencia, preparándose para el desafío final. ¿Superarán la prueba culminante y alcanzarán la tan ansiada libertad financiera en el vasto universo de Fortnite? La búsqueda ha comenzado, prometiendo un emocionante viaje de aprendizaje financiero y la superación de obstáculos económicos. Adelante, héroes financieros, el destino de sus fortunas está en juego en esta épica odisea hacia la Libertad Financiera.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

3.2.4.2 Puntos de experiencia

Para impulsar la participación y el éxito en cada reto, los estudiantes acumularán puntos de experiencia a través de la plataforma *MyClassGame*. Estos puntos podrán canjearse posteriormente para adquirir insignias coleccionables exclusivas, inspiradas en el emocionante universo de Fortnite además tendrán una recompensa real en el proceso de aprendizaje. ¡Esto motivara a los estudiantes a alcanzar la excelencia financiera y desbloquear cada uno de los niveles, sumergiéndolos en la experiencia única de Fortnite en su viaje educativo con *MyClassGame!*

Figura 2

Elementos del juego *MyClassGame*

Fuente: MyClassGame

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

3.2.4.3 Premiación

Al enfrentar cada uno de los cuatro desafíos, además del reto final, los estudiantes acumularán premios que contribuyen al objetivo de adquirir conceptos clave de matemáticas financieras. Al superar cada desafío, obtendrán 'skins' que no solo personalizan sus avatares, sino que también mejoran su rendimiento y experiencia de aprendizaje. Estos elementos los llevarán a cumplir con la meta de rescatar al valiente guerrero, quien ha caído en deudas y malas decisiones financieras, conduciéndolos así hacia la deseada libertad financiera.

Figura 3

Premiación de MyClassGame

Fuente: MyClassGame

A medida que los estudiantes cumplan con los desafíos asignados, recibirán premios que fortalecerán y respaldarán su objetivo final. Cada recompensa estará diseñada para brindar beneficios específicos en la asignatura de matemáticas, discriminados de la siguiente manera.

Tabla 1. Descripción de las recompensas

Skins	Premio en la asignatura
<p data-bbox="260 365 323 394">Arco</p>	<p data-bbox="879 365 1382 801">puedes canjear 2 puntos adicionales en tu nota final. Esta herramienta está diseñada para mejorar tu enfoque cercano, proporcionando un alcance extendido que te ayudará a tomar decisiones informadas para el futuro. ¡Afinarás tus habilidades y apuntarás más allá de lo convencional!</p>
<p data-bbox="260 875 355 904">Espada</p>	<p data-bbox="879 875 1382 1312">Obtén esta skin y disfruta de un descuento del 20% en tu próxima tarea. Además, la "Hoja Analítica" de esta espada aguda te permite analizar y cortar a través de la información de manera precisa, garantizando que obtengas el máximo rendimiento académico con cada tarea.</p>
<p data-bbox="260 1440 344 1469">Hacha</p>	<p data-bbox="879 1440 1382 1877">Desbloquea la "Cuchilla Estratégica" Con esta herramienta, tendrás la capacidad única de entregar una tarea después de la fecha de entregas establecida. ¡Domina tus plazos y entrega tus tareas con precisión, demostrando tu habilidad estratégica en la gestión del tiempo académico!</p>

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

<p>Escopeta</p>	<p>Canjea esta skin y disfruta de un día libre de tareas o deberes. La "Recarga Eficiente" de esta escopeta te permite recargar tu energía de manera rápida y efectiva, optimizando tu tiempo libre y organizando tus actividades con maestría.</p>
<p>Fusil</p>	<p>Alcanza esta skin para una sesión de tutoría personalizada. Equipado con la "Mira Analítica", este fusil de francotirador te permite apuntar críticamente a áreas específicas, mejorando tu capacidad de análisis y rendimiento académico.</p>
<p>Tanque de guerra</p>	<p>Felicidades, has llegado al último desafío y has obtenido la insignia del "Titán del Saber". Con el "Disparo de Sabiduría", ahora tienes el poder de lanzar proyectiles de conocimiento en situaciones académicas desafiantes. Tu destreza académica no solo te ha otorgado esta formidable skin, sino que también has logrado salvar al valiente guerrero que estaba sumergido por las deudas y malas decisiones. ¡Tu dedicación y sabiduría han marcado la diferencia, convirtiéndote en un verdadero titán del saber y un héroe financiero!</p>

Fuente: Producción propia

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

3.2.4.4 Etapas de juego

Los estudiantes, a medida que completen los desafíos, adquirirán puntos de experiencia, similar al juego original de Fortnite. Naturalmente, avanzarán de nivel, desde el nivel uno hasta el nivel cuatro, y alcanzarán un nivel especial. Cada desafío superado contribuirá a su progreso como guerrero, mejorando sus habilidades. Esta puntuación será gestionada en la plataforma de gamificación MyClass Game para mantener un registro preciso del rendimiento de cada estudiante, en función de los méritos obtenidos. Los niveles están detallados a continuación.

Figura 4

Experiencia necesaria para cada nivel, administrada en MyClassGame.

Nivel	Experiencia
Iniciación	0 puntos Xp
1	150 Puntos Xp
2	300 Puntos Xp
3	450 Puntos Xp
4	750 Puntos Xp
Final	1000 Puntos Xp

XP = Experiencia

FORTNITE

Fuente: MyClassGame

3.2.5 Cronograma y temporalización

Enseguida, se detalla el cronograma diseñado para la consecución de los objetivos relacionados con los conceptos esenciales de matemática financiera en la educación secundaria. Este cronograma, que abarcará un período de dos meses, ha sido cuidadosamente estructurado, teniendo en cuenta las habilidades con criterio de desempeño definidas en los derechos básicos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación colombiano, incluyendo pensamiento crítico, analítico, espacial y otras habilidades relevantes.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

Tabla 2. Cronograma

Actividades	Duración en horas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Construcción de la trama de la gamificación	3								
Modelado de la interfaz principal	2								
Desafío 1. Iniciación financiera - Aritmética financiera -Conceptos básicos de finanzas - ¿Que son las finanzas?	5								
Desafío 2. Exploración económica -Importancia de las finanzas -Tipos de finanzas -Planificación financiera	5								
Desafío 3. Navegando las aguas financieras -Ingresos -Gasto -Ahorro	5								
Desafío 4. Experimenta su destreza financiera -Inversiones -Toma de decisiones -Presupuesto personal	5								
Desafío Maestro Financiero -Una brillante revisión de todos	8								

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

los temas explorados									
Evaluación final	7								

Fuente: Producción propia

3.2.5.1 Actividades

Ahora, describimos las distintas actividades concebidas para lograr la meta propuesta que se centra en matemática financiera. Este plan ha sido meticulosamente organizado, considerando las competencias según los estándares de desempeño del Ministerio de Educación, incorporando el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, analítico, espacial y otras destrezas relevantes.

Conceptos básicos de matemática financiera

Nivel académico: Educación básica y media

Contenidos:

- Aritmética Financiera (básica)
- Conceptos Básicos de Finanzas
- ¿Qué son las Finanzas?
- La importancia de las Finanzas
- Tipos de Finanzas
- Como se hace una planificación Financiera
- Manejo de Ingresos y ahorros
- Manejo del presupuesto Personal
- La importancia del ahorro
- El porqué de las Inversiones

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

Objetivos

- Utilizar los conceptos de aritmética financiera, como interés simple y compuesto, para resolver problemas prácticos relacionados con situaciones de la vida diaria, como préstamos, ahorros o inversiones pequeñas
- Desarrollar un plan corto, financiero personal que incluya metas, presupuestos y estrategias de ahorro a corto y largo plazo
- Participar en simulaciones que permitan explorar cómo diferentes variables afectan las inversiones y las decisiones financieras
- Resolver problemas prácticos que impliquen la aplicación de tasas de interés en diversas situaciones financieras
- Relacionar conceptos financieros con situaciones cotidianas para fortalecer la comprensión y aplicación práctica de la matemática financiera.

Tabla 3. Trama de la gamificación para presentar en clase

Tarea # 1		
Titulo	Creación de la trama	Evidencia
Ejecución de la actividad	En esta actividad introductoria al mundo de la matemática financiera, se explorará el fascinante campo de las finanzas. En la sección de gamificación, se presenta un vídeo y se introduce la Trama M3.2.4.1, "En modo juego matemática financiera", ambientada en el mundo de Fortnite. La historia destaca la situación crítica de un guerrero atrapado por las fuerzas de la deuda, desencadenando una misión de rescate urgente. Se plantean 4 desafíos y un desafío especial, donde los participantes acumulan puntos de experiencia al superar cada desafío. Los estudiantes participarán activamente, enfrentando los desafíos para lograr el rescate del guerrero.	
Uso de las herramientas de gamificación	Para la creación de esta tarea, se utilizaron las siguientes herramientas: Se cortó un video del tráiler del juego, el cual fue posteriormente editado con Shotcut, un programa diseñado para la edición y producción de videos. Luego, se buscó la banda sonora del juego y se añadió al video utilizando el mismo programa. El video resultante de la gamificación está disponible en el siguiente Enlace https://youtu.be/PrtDWlxikDE	

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

Tiempo	180 minutos
---------------	-------------

Fuente: Producción propia

Tabla 4. Menú principal

Tarea # 2	
Título	En Modo Juego Matemáticas Financieras
Desarrollo de la actividad	Esta actividad, se presenta con una introducción destacando la importancia de la educación financiera. A través de anécdotas y experiencias financieras negativas y positivas, se subraya la relevancia de tomar decisiones informadas frente a problemas económicos. El menú principal de la gamificación está diseñado con una imagen del juego que consta de 6 botones, uno con las instrucciones generales y los otros cada uno numerado del 1 al 5, ofreciendo la entrada a los desafíos (Anexo A).
Uso de las herramientas de gamificación	Para la creación de la tarea, en primer lugar, se usó la plataforma de gamificación Genial y. Con esta aplicación, se hizo la interfaz interactiva basada en el juego Fortnite. También se buscaron imágenes sin fondo en formato PNG, particularmente en el sitio web https://www.klipartz.com/ . Principio del formulario
Tiempo	120 minutos

Fuente: Producción propia

Tabla 5. Desafío 1. Introducción

Desafío # 1	
Título	Iniciación financiera
Desarrollo de la actividad	<p>En este desafío, se abordarán tres aspectos clave de la matemática financiera: aritmética financiera, conceptos básicos y definiciones en finanzas. Los estudiantes explorarán temas como el interés simple, compuesto y la determinación de valores mediante fórmulas. Este desafío, accesible a través del primer botón, proporciona recursos audiovisuales relacionados con estos temas. Después de revisar la trama y recibir las respectivas orientaciones del docente, el estudiante estará listo para el primer desafío de la gamificación.</p> <p>The screenshot shows a colorful, game-like interface with a Fortnite-style background. It features several text elements: 'INICIACIÓN FINANCIERA' at the top, 'Aritmética Financiera' in blue, 'Conceptos básicos de Finanzas' in green, and '¿Qué Son Las Finanzas?' in red. There are also icons for a home button and a play button.</p>

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

Uso de las herramientas de gamificación	<p>Para la elaboración de este desafío, en primer lugar, se utilizó la plataforma de Google Drive para guardar información. Con esta aplicación, se creó la presentación y, para el reto, se utilizaron las plataformas de gamificación Kahoot, Educaplay y YouTube para mostrar videos.</p> <p>Recursos disponibles en: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OXa7maKuY0Q Educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/17201858-conceptos_basicos_de_finanzas.html Kahoot: https://kahoot.it/challenge/06849546?challenge-id=b0ccc68a-7dc7-4761-ab63-58fed6708376_1701693294818</p>
Tiempo	300 minutos

Fuente: Producción propia

Tabla 6. Desafío 2. Exploración económica

Desafío # 2	
Título	Exploración económica
Desarrollo de la actividad	<p>En este desafío de la gamificación, los estudiantes acceden después de superar el desafío número uno y obtener los puntos necesarios. Para ingresar al nivel 2, deben introducir el código secreto obtenido en el primer desafío. Aquí, se encuentran recursos sobre tres subtemas de matemáticas financieras, como la importancia de las finanzas y la planificación financiera, disponibles en documentos y videos. Para completar este desafío, se debe realizar un Rosco de palabras y un crucigrama en educaplay, además de descargar el juego de Cash Flow. Cumpliendo estos pasos, se obtendrá el código para el próximo desafío.</p>
Uso de las herramientas de gamificación	<p>En la creación de este desafío, se empleó la plataforma de gamificación EducaPlay, junto con la aplicación Cash Flow para el aprendizaje de finanzas personales. Además, se utilizó la plataforma principal de gamificación como fuente principal para proporcionar información.</p> <p>Recursos disponibles en: Educaplay: Rosco de palabras: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/17250956-el_rosco_de_las_finanzas.html Crucigrama: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/17251177-descubre_los_secretos_de_las_finanzas.html Descarga de cash Flow para Android https://drive.google.com/drive/folders/19tzxo35EMK7S-PhwjPOZQfPHMG7MN6N7?usp=sharing</p>
Tiempo	300 minutos

Fuente: Producción propia

Tabla 7. Desafío 3. Navegando las aguas financieras

Desafío # 3	
Título	Navegando las aguas financieras
Desarrollo de la actividad	<p>Después de superar el desafío anterior y obtener los puntos de experiencia necesarios, debes ingresar al nivel 3 en la gamificación. Para hacerlo, tendrás que introducir el código secreto obtenido en el desafío anterior. Aquí, encontrarás recursos relacionados con ingresos, gastos y la importancia del ahorro. Dentro de estos recursos, tendrás acceso a información, documentos y videos para sumergirte en el tema. Para completar este desafío, deberás participar en una serie de juegos en EducaPlay. Al realizar estas actividades, conseguirás el código necesario para el próximo desafío.</p>
Uso de las herramientas de gamificación	<p>Para la elaboración de este desafío, se utilizó la plataforma de gamificación EducaPlay, donde se crearon tres juegos llamativos para desafiar el conocimiento de los estudiantes. Asimismo, se empleó la plataforma principal de gamificación como fuente principal para suministrar información.</p> <p>Recursos disponibles en: Educa play: Ordenar las palabras: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/17252974-caza_del_tesoro_financiero.html Relaciona las columnas: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/17253125-relaciona_los_tipos_de_gastos.html Si o no: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/17253284-evaluar.html</p>
Tiempo	300 minutos

Fuente: Producción propia

Tabla 8. Desafío 4. Experimenta su destreza financiera

Desafío # 4	
Título	Experimenta su destreza financiera
Desarrollo de la actividad	<p>En este desafío, similar a los anteriores, es necesario obtener los puntos de experiencia para acceder al nivel 4 de la gamificación. Se debe introducir el código secreto obtenido en el desafío anterior. En este nivel, se</p>

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

	<p>encuentran recursos audiovisuales sobre inversiones, presupuesto personal y toma de decisiones basadas en situaciones de la vida real. Se proporciona información, documentos y videos para estudiar cada subtema. La finalización del desafío implica abrir una cuenta en un bróker de bolsa, practicar en un demo en Plus500, y continuar con la práctica en el juego Cash Flow. Estas actividades otorgan el código necesario para el desafío final.</p>	
<p>Uso de las herramientas de gamificación</p>	<p>Para la creación de este desafío, se emplearon recursos de Google Drive, videos de YouTube y la plataforma principal de gamificación para recopilar la información necesaria. En este reto, se sugiere continuar practicando en el juego Cash Flow y también abrir una cuenta demo en Plus500. Puedes acceder a la plataforma financiera Plus500 a través del siguiente enlace: Plus500.</p>	
<p>Tiempo</p>	<p>300 minutos</p>	

Fuente: Producción propia

Tabla 9. Desafío maestro

Desafío Maestro	
<p>Título</p>	<p>Desafío Final</p>
<p>Desarrollo de la actividad</p>	<p>El Desafío Final, al igual que sus predecesores, requiere que el estudiante haya superado todos los retos anteriores y acumulado los puntos de experiencia necesarios. Este desafío se denomina "final" porque representa un juego integral que abarca todos los temas trabajados en desafíos anteriores. Está compuesto por un tablero tipo oca que donde están todos los temas, exigiendo el dominio de cada uno para avanzar en el tablero. La culminación de este desafío implica rescatar al guerrero que se encontraba inmerso en la deuda y la toma de malas decisiones.</p>
<p>Uso de las herramientas de gamificación</p>	<p>Para diseñar este desafío, se aprovechó la plataforma de gamificación, Genially en la cual se plantea la dinámica. Genial y: https://genial.ly/es/ Desafío: https://view.genial.ly/6596d1cb5b2bd5001402a847/interactive-content-desafio-maestro</p>
<p>Tiempo</p>	<p>480 minutos</p>

Fuente: Producción propia

Tabla 10. Evaluación final

Tarea # 8	
Título	Evaluación Final
Desarrollo de la actividad	La evaluación está disponible en la página principal y se llevará a cabo después de completar el último desafío. Para responderla, deberás ingresar el código secreto de 5 dígitos obtenido en los desafíos anteriores. Del primer desafío, tomarás el primer dígito del código para acceder al segundo desafío, y así sucesivamente hasta llegar al último dígito, proporcionado por el guerrero que rescataste en el desafío final. La evaluación consta de 20 preguntas relacionadas con el tema. Además, tendrás que responder un auto examen que permitirá valorar su desempeño durante la unidad didáctica.
Herramientas de gamificación	Para la elaboración de esta actividad se tuvo en cuenta las siguientes herramientas Se crearon Formularios de Google para la creación de la heteroevaluación y autoevaluación.
Tiempo	420 minutos

Fuente: Producción propia

3.2.6 Evaluación

La evaluación dentro de la propuesta de gamificación "En Modo Juego: Matemática Financiera" no se limita a ser simplemente un proceso de medición de conocimientos, sino que representa un enfoque integral que busca fusionar la adquisición de saberes con el desarrollo de habilidades y actitudes fundamentales para el aprendizaje. Este sistema evaluativo ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una visión global del progreso de los estudiantes a lo largo de la aplicación de la unidad en cada uno de los desafíos, creando así un entorno donde la gamificación se convierte en una experiencia que trasciende más allá de la mera transmisión de contenidos.

La heteroevaluación, representada por cada una de las pruebas que se hicieron de manera objetiva dirigidas a los estudiantes participantes, constituye un pilar fundamental. No solo se trata de medir conocimientos, sino de desafiar a los estudiantes de manera contextualizada, garantizando que el aprendizaje sea aplicado y significativo. La prueba objetiva, cuidadosamente elaborada, se convierte así en una herramienta que va más allá de la evaluación, siendo un catalizador del pensamiento crítico y la resolución de problemas.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

La autoevaluación, respaldada por la observación y la escala de valoración, no solo capacita a los estudiantes para reflexionar sobre sus propios aprendizajes, sino que también fomenta la autorregulación. La introspección se vuelve un componente esencial de la gamificación, permitiendo a los estudiantes contribuir activamente a su propio desarrollo cognitivo y metacognitivo, se realizó la prueba de autoevaluación en un formulario de Google (ver Anexo B).

La coevaluación, como parte integral de nuestro proyecto, implica que los propios estudiantes, en calidad de compañeros de gamificación, participan activamente en la evaluación de sus pares. Este proceso no solo fortalece la dinámica grupal, sino que también promueve una cultura de apoyo mutuo y aprendizaje compartido. La coevaluación, al basarse en la observación y la valoración entre compañeros, proporciona una perspectiva única sobre el rendimiento de cada miembro del equipo, cultivando habilidades sociales y de comunicación.

La evaluación de la propuesta, tanto por parte de los aprendices como desde los docentes implementadores, no solo busca medir el éxito superficial de la gamificación, sino que profundiza en la calidad y la efectividad de la experiencia. La observación y la escala de valoración permiten capturar elementos cualitativos, brindando una visión rica de cómo la gamificación influye en la percepción y participación de los estudiantes y cómo los docentes perciben su impacto en el aula.

Los instrumentos, como los test que se hacen durante la gamificación y el examen final, no solo son medios de medición, sino que se integran como desafíos lúdicos que potencian el compromiso y la participación. La evidencia recopilada a través del formulario de Google no solo verifica respuestas, sino que también destaca la creatividad y el pensamiento estratégico de los Estudiantes.

Finalmente, la implementación de recursos tecnológicos, en especial el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como juegos de preguntas y formularios de Google, no solo agiliza la logística evaluativa, sino que también simboliza la integración efectiva de estas herramientas en el proceso de aprendizaje. La inmediatez de los resultados posibilita ajustes en tiempo real, fortaleciendo la retroalimentación y la adaptabilidad del proceso de gamificación.

En conjunto, esta estrategia de evaluación trasciende el paradigma tradicional, transformando la evaluación en un componente vital de la experiencia educativa. No solo medimos el conocimiento, sino que cultivamos habilidades, actitudes y un espíritu de aprendizaje continuo, convirtiendo la matemática financiera en un juego que va más allá de las cifras y se adentra en la esencia del aprendizaje significativo.

3.2.7 Medidas de atención a la diversidad

El proceso educativo es una odisea donde cada estudiante navega por aguas distintas, enfrentando corrientes de aprendizaje únicas y superando desafíos propios. Desde los cimientos de la experiencia humana, se entiende que todos, en algún momento, presentamos necesidades educativas particulares. No todos avanzamos al mismo ritmo, pero en cada paso, cada estudiante adquiere los conocimientos esenciales a su manera.

En este contexto, surge la imperante necesidad de una educación inclusiva, que abrace la diversidad de estilos de aprendizaje. Es evidente que algunos aprenden con rapidez, mientras que otros requieren un enfoque más pausado. La gamificación, presentada en nuestro proyecto "En Modo Juego: Matemática Financiera", se erige como un puente interactivo que busca conectar con cada estudiante, independientemente de su velocidad de aprendizaje.

En este viaje gamificado, nos enfrentamos a la realidad de dos estudiantes extraordinarios: uno con síndrome de Asperger y otro con autismo. Reconocemos que sus necesidades son particulares, y es nuestra responsabilidad adaptar la propuesta para que sea inclusiva y efectiva. Para el estudiante con síndrome de Asperger, la atención personalizada será fundamental. Aprovecharemos recursos tecnológicos, como calculadoras, para facilitar operaciones y enriquecer su experiencia. En cuanto al estudiante con autismo, la adaptación en la comunicación se vuelve esencial. Desde el lenguaje corporal hasta modelos de aprendizaje basados en compañeros, buscaremos canales que resuenen con su forma única de percibir el mundo.

En el núcleo de nuestra propuesta está la premisa de que cada estudiante, independientemente de sus desafíos, se beneficiará de la gamificación. Pero, ante cualquier dificultad, tanto los compañeros, como se especifica en la evaluación, como el profesor, estarán presentes. Este enfoque no solo minimiza obstáculos, sino que también fomenta la empatía y solidaridad en el aula, construyendo un entorno donde cada estudiante es no solo respetado por sus diferencias, sino apoyado para alcanzar su máximo potencial. La gamificación no es simplemente un juego; es la puerta a un aprendizaje inclusivo y enriquecedor para todos.

4. Conclusiones

El propósito principal de este trabajo de fin de máster consistió en diseñar una unidad didáctica que incorporara técnicas de gamificación. Esta unidad se desarrolló en su totalidad con la intención de ser ejecutada posteriormente en las clases. Para llevar a cabo la aplicación de la unidad, se planifica aprovechar los recursos disponibles en las salas de informática de la institución, así como los recursos personales de los estudiantes. Además, se usará la conectividad a Internet dentro de la institución educativa, así como aprovechando el tiempo en casa de aquellos estudiantes cuyos padres les proporcionan acceso a la conexión. Asimismo, se considera la creciente presencia de dispositivos electrónicos entre los estudiantes, cada vez con mayores capacidades. Este enfoque busca introducir a los estudiantes en el ámbito académico a través de la propuesta de gamificación "En modo juego matemática financiera".

La implementación de metodologías activas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto enriquecida mediante la propuesta de gamificación, una estrategia que incorpora elementos atractivos para los estudiantes, inspirados en el popular juego "Fortnite: Battle Royale". Con la inclusión de personajes, skins, escenarios y una trama cautivadora, los estudiantes se sumergen en una historia que los desafía a superar obstáculos financieros con el fin de rescatar a un guerrero que cayó en las deudas y tomó malas decisiones. El enfoque tipo "Sala de escape" agrega intriga al presentar desafíos bloqueados hasta que los estudiantes completen los anteriores en un orden específico, fomentando la curiosidad y el deseo de descubrir qué sigue. Esta metodología, al ser envolvente y estimulante, capitaliza los intereses y la motivación intrínseca de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje activo y significativo.

Con el propósito de fomentar el uso de dispositivos electrónicos a través de la aplicación de técnicas de gamificación, se consideró fundamental la integración de actividades gamificadas que involucraran dispositivos móviles en todas las prácticas, particularmente en el tercer desafío, donde se emplea la aplicación de Cash Flow, la cual está disponible en diversos dispositivos electrónicos. Esto permite a los estudiantes consolidar sus aprendizajes desde sus hogares y luego completar los desafíos restantes en las salas de informática de la institución de manera presencial. La combinación de computadoras y teléfonos móviles posibilita la realización del proyecto gamificado "En modo juego matemática financiera", brindando una experiencia integral de aprendizaje que capitaliza los recursos

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

tecnológicos disponibles y promueve la participación activa de los estudiantes en su proceso de formación académica.

La propuesta gamificada, diseñada en esta propuesta para la enseñanza de conceptos básicos de matemática financiera, resalta la importancia de utilizar desafíos y actividades relacionadas con la aritmética financiera, las finanzas y otros temas relevantes. Estas actividades no solo promueven la comprensión de conceptos financieros esenciales, sino que también abordan su aplicación práctica en situaciones reales. Se reconoce que una sólida educación financiera es crucial para tomar decisiones informadas y enfrentar desafíos económicos diarios. La integración de la gamificación en la enseñanza puede mejorar la participación y el aprendizaje, preparando a individuos para gestionar mejor sus recursos financieros. La implementación de esta propuesta gamificada ha sido fundamental para desarrollar un enfoque innovador que estimula la comprensión y la aplicación activa de estos principios financieros.

La propuesta se centra en salvar a un guerrero caído debido a deudas y malos hábitos financieros. La iniciativa busca integrar elementos del juego popular "Fortnite: Battle Royale" en un enfoque educativo para estudiantes de secundaria. La gamificación, titulada "En modo juego matemática financiera", pretende motivar a los alumnos al utilizar la temática atractiva de Fortnite y **desafíos** relacionados con la matemática financiera. Cada desafío presenta situaciones que reflejan problemas financieros cotidianos, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas. La propuesta incluye una unidad didáctica completa, abordando temas básicos de matemática financiera y problemas aplicables a la vida real. Esta integración ofrece una oportunidad para evaluar los conocimientos de los estudiantes de manera amplia y significativa. La combinación de elementos de juego con contenido educativo busca generar un ambiente de aprendizaje estimulante y relevante para los estudiantes de secundaria. La intención es proporcionar una experiencia educativa integral que promueva el desarrollo de habilidades financieras prácticas desde una perspectiva lúdica y motivadora.

Además, se puede mantener un seguimiento y supervisión de los estudiantes utilizando la función de registro automático de insignias de MyClassGame, la cual se integra directamente en las diapositivas de Genially mediante la inserción de código. Esto posibilita la revisión del listado de estudiantes que han completado los diferentes desafíos, proporcionando al profesor una herramienta efectiva para gestionar la información y el progreso de los estudiantes.

Finalmente, la propuesta puede ser de gran interés y puede ser de referencia en el campo de las matemáticas, especialmente la matemática financiera, para el desarrollo de futuras experiencias

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

gamificadas. Puesto que proporciona aportaciones tanto teóricas como prácticas y muestra el potencial educativo de dicha estrategia didáctica. Asimismo, aporta una propuesta innovadora en el aprendizaje de los conceptos básicos de matemática financiera, la cual puede ser adaptada a otra rama de las matemáticas.

5.Limitaciones y prospectiva

Esta propuesta de innovación exhibe diversas facetas positivas, así como algunas áreas de mejora que detallaremos a continuación.

Explorar nuevas alternativas educativas, alejándonos de los métodos tradicionales basados en pizarra y tiza, para adentrarnos en enfoques contemporáneos que aprovechan la tecnología, es una perspectiva fascinante y enriquecedora. La introducción de dispositivos electrónicos y el desarrollo de aplicaciones diseñadas específicamente para estos, prometen una transformación significativa en la forma en que se imparte y se absorbe el conocimiento en el mundo actual.

La gamificación es una herramienta estupenda que se tiene que usar en el mundo que vivimos hoy, además que está diseñada para adaptar cualquier actividad, cualquier contenido, basándonos en los objetivos que se quieran obtener. Además de aplicarla a cualquier tipo de persona y también adaptarla a su necesidad.

La gamificación es una herramienta estupenda diseñada para adaptarse a cualquier actividad y contenido, siendo altamente flexible en la consecución de metas. Además, su aplicabilidad se extiende a diversos tipos de personas, permitiendo su adaptación a sus necesidades individuales.

La gamificación aviva el interés de los estudiantes por descubrir nuevos conocimientos al estar conectada con los dispositivos electrónicos, que son esenciales para personas de todas las edades. Así que, abordar estas herramientas con un enfoque adecuado se convierte en algo de considerable valor.

Para incorporar la gamificación, solo necesitas disposición y tiempo, ya que hay muchas herramientas en línea. Además, constantemente salen aplicaciones nuevas que mejoran los procesos.

Por último, se destaca que la gamificación representa una forma innovadora de abordar el aprendizaje en el aula, fomentando la creatividad, la interactividad y la motivación en la comprensión de diversos temas. Para lograrlo, es imperativo que los profesores se mantengan actualizados con las tendencias actuales, incluyendo programas de plataformas como Netflix y videojuegos populares

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

entre los estudiantes. Este enfoque permite adaptar cualquier contenido de manera atractiva, promoviendo un aprendizaje significativo en cualquier asignatura. Además, con la creación de esta herramienta de gamificación, se abre la puerta a nuevas investigaciones centradas en la integración de la gamificación y la matemática financiera.

Referencias bibliográficas

- Ausubel, D. P. (1976). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. México: Trillas.
- Banco Mundial & Unión Internacional de Comunicaciones. (2023). *Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Informe de Seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Bartle, R. A. (1996). Corazones, clubes, diamantes, espadas: Jugadores que se adaptan a MUDs. *Revista de Comunicación Mediada por Computadora*, 1(1), 8-28.
- Bogle, J. C. (2016). *El pequeño libro del sentido común para invertir: La única forma de garantizar su parte justa de las ganancias del mercado de valores* (A. A. Fernández, Trad.). Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la Flor.
- Buffett, W. (2020, 22 de enero). *La importancia del aprendizaje*. Carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomía de los objetivos educativos: La clasificación de los objetivos educativos*. Manual I: Dominio cognitivo. Nueva York: David McKay.
- Brown, A. (2019). La importancia de la tecnología en la educación. *Tecnología Educativa*, 59(2), 22-27.
- Brown, C. (2020). El potencial de la tecnología blockchain para la gamificación en la educación. *Liderazgo y Gestión Escolar*, 40(6), 605-624.
- Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L., y Dixon, D. (2011). Gamificación: un enfoque de diseño para la tecnología persuasiva. *Interacción*, 9(4), 1-22.
- Deci, E. L. (1975). *La motivación intrínseca*. (C. García, Trad.). Barcelona: Paidós.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1995). *La autonomía humana: La base de la autoestima verdadera*. México: Trillas.
- Díaz, J. (2022). El uso de dispositivos electrónicos en la enseñanza de las matemáticas: Una revisión de la literatura. *Revista de Educación*, 384, 193-216.
- Einstein, A. (1948). *Educación para un mundo atribulado*. En *De mis últimos años*. Nueva York: Biblioteca Filosófica.
- Fernández, D. (2021). La gamificación en la educación matemática: Un análisis de sus posibilidades. *Revista de Educación*, 391, 23-36.
- García, D. (2020, octubre 20). El futuro de las relaciones raciales en una América en diversificación. *Centro de Investigación sobre Raza y Etnicidad en la Sociedad*, 1-23.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

- García, M. (2019). El papel de los estudiantes, los maestros y los materiales en el aprendizaje de las matemáticas. *Educación Matemática*, 31(1), 105-124.
- Gardner, H. (2018). *La mente educada*. Barcelona: Paidós.
- Gómez, C. (2020, 2021). La problemática educativa en Colombia y el uso de juegos matemáticos en la educación primaria. *Revista Iberoamericana de Educación*, 87(2), 1-15; *Revista Colombiana de Educación*, 75(1), 1-15.
- Gee, J. (2016). *La pedagogía del juego*. Barcelona: Paidós.
- Gutiérrez, J. (2020). El uso de las tecnologías digitales en la educación matemática: Una revisión de la literatura. *Revista de Educación*, 393, 175-190.
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). ¿Funciona la gamificación? Una revisión de estudios empíricos sobre gamificación en educación y empresa. *Comportamiento Humano de las Computadoras*, 32, 212-222.
- Hernández, G. (2020). El impacto de las metodologías activas en el aprendizaje de las matemáticas. *Revista de Educación*, 392, 139-154.
- Johnson, R. (2017, 2018, 2021). Gamificación, realidad virtual y realidad aumentada en la educación. *Revista de Educación*, 379, 382, 385.
- Jones, S. (2021). La importancia de la participación de los padres en la educación de sus hijos. *Revista de Educación*, 384, 111-130.
- López, M. (2019, 2020). La colaboración entre los actores educativos y la gamificación en la enseñanza de las matemáticas: Un reto para la mejora de la calidad de la educación. *Revista de Educación*, 382, 179-202; 383, 149-171.
- Malcolm X. (1965). *La autobiografía de Malcolm X*. (A. A. Fernández, Trad.). Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Martínez, J. (2021). La integración de las TIC en la educación: un reto para los docentes. *Revista de Educación*, 390(1), 171-194.
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). *Mi plan, mi vida y mi futuro, Orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). *PISA 2022: Resultados de Colombia*. París: OCDE.
- Orman, S. (2005). *El libro del dinero para los jóvenes, fabulosos y arruinados*. Barcelona: Ediciones B.

La gamificación una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas financieras en secundaria

- Pérez, R. (2019). Gamificación en la educación: Una revisión de la literatura. *Revista de Educación*, 381, 151-174.
- Prensky, Marc. (2001). Nativos digitales, inmigrantes digitales. *Horizonte*, 9(5), 1-6.
- Ramírez, D. (2021). Las tecnologías digitales en la educación: Una revisión de la literatura. *Revista de Educación*, 385, 171-192.
- Ramsey, D. (2015). Título del libro. Editorial Harper Enfoque.
- Robbins, T. (2014). *La libertad financiera*. Barcelona: Grijalbo.
- Roosevelt, F. D. (1933). *Discurso sobre el estado de la Unión*. Washington, DC: Oficina de Registros Públicos.
- Tejada, J. (2019). *Prácticas innovadoras de integración educativa de TIC que posibilitan el desarrollo profesional docente. Un estudio en Bogotá*. Bogotá, Colombia: Universidad Panamericana.
- Reeve, J. M. (2009). *Comprender la motivación y la emoción*. México: Pearson Educación.
- Rodríguez, J. A. (2020). La importancia de la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. *Revista de Educación*, 391, 123-138.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). *Motivación intrínseca y autodeterminación en el comportamiento humano*. México: Paidós.
- Sánchez, D. (2019). La importancia de las metodologías activas en la educación. *Revista de Educación*, 390, 107-122.
- Smith, A. (2020-2022). La gamificación y la personalización del aprendizaje en la enseñanza de matemáticas: dos estrategias innovadoras para mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes. *Revista de Educación*, 389, 173-189; 391, 213-229.
- Smith, A., & Johnson, D. (2018). La tecnología en la educación: un panorama global. *Revista de Educación*, 382(1), 209-233.
- Smith, J. (2019). Gamificación en la enseñanza de matemáticas: una revisión sistemática. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 18(1), 111-127.
- Smith, K., & Hill, J. (2019). Definiendo la naturaleza del aprendizaje combinado a través de su representación en la investigación actual. *Higher Education Research & Development*, 38, 383-397.
- Vargas, M. (2021). El desarrollo de las habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y colaboración en los estudiantes. *Revista de Educación*, 394, 123-136.
- Williams, P. (2019). La gamificación en la educación: Un enfoque para el desarrollo de competencias socioemocionales. *Revista de Educación*, 380, 131-152

Anexos

Anexo A.

Página principal de la gamificación “En modo juego matemática financiera”.

Anexo B

Formulario de auto evaluación

<https://forms.gle/ygVMYbkZNuLQXDmHA>

Anexo C

Verificación del código para poder avanzar

Anexo D

Desafío 2 de la gamificación

Anexo E

Juego en Educaplay relacionado con un desafío de la gamificación.

Anexo F

Portada de la gamificación “En modo juego matemática financiera”